

Caso 4: Genís Roca

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año incorporación	Publicaciones	Seguidores	Tipo de actividad
Twitter		Microblog	2007	14.400	22.000	Actividad alta
Blog		Blog	-	-	-	Usuario inactivo (desde 2015)
Facebook		Red social	-	-	1.131seguidores	Actividad considerable
Instagram		Plataforma compartición multimedia	-	98	1.362	Actividad puntual
Pinterest		Plataforma compartición multimedia	-	-	94	-
LinkedIn		Red social	-	-	Más de 500 contactos, 6.372 seguidores	Actividad considerable
Flickr		Plataforma compartición multimedia	2006	-	97	-
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Genís Roca																																																														
Fecha de la observación	15/04/2019																																																														
Periodo de la observación	1 de abril del 2019 - 14 de abril 2019 (dos semanas)																																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros									
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																												
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																												
Blogs		Instagram																																																													
Microblogs	X	Twitter	X																																																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																												
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																													
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																													
		Pinterest																																																													
		Snapchat																																																													
		Mastodon																																																													
		Flickr																																																													
		Otros																																																													

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	6 / 100
Tweets with @mentions	78 / 100
Tweets with #hashtags	18 / 100
Retweets	53 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	44 / 100
Tweets with media	6 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.viaempresa.cat , www.youtube.com , bbc.in , youtu.be , iquiosc.cat , www.elnacional.cat , rocasalvatella.com , www.lavanguardia.com , elmondedema.cat , buff.ly , shr.gs
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 20

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

genís roca retwitteó

Biblioteques UAB @bibliotequesUAB · 1 abr.

Avui comença la Setmana #SaludableiSostenibleUAB amb la conferència 'Societat digital: saludable i sostenible?'

@genisroca

12.30 h

#RectoratUAB, sala d'actes

blogs.uab.cat/campussis/2017...

#tecnologia #tecnoestrès #hàbitssaludables #vidasaludable @UABSIS

Traducir Tweet

3

6

genís roca @genisroca · 2 abr.

Bravo @soler_toni, @jordisellas et alii. I gràcies!

Traducir Tweet

Barcelona contará con un centro permanente para ...

El espacio se inaugurará en octubre en el antiguo cine Ideal de Poblenou con una muestra sobre Monet

lavanguardia.com

4

33

158

genís roca retwitteó

Carme Fenoll @CarmeFenoll · 6 abr.

Interessant notícia! La @MartaAymerich ens explica al @diariARA c universitats TOP dels EUA han creat una xarxa de Tecnologia per al bé. @NewAmerica
newamerica.org/public-interes...

Traducir Tweet

Tecnologia per al bé comú

MARTA AYMERICH

VICERECTORA DE LA UOC

Em trobo asseguda en una taula de reunions amablement disfressada de taula de menjador. A les cadires, uns comensals excepcionals, doctoríssims en coneixement i en *savoir faire*. La conversa flueix, l'europeisme és el nostre primer tema, però abans d'acabar el primer plat ja hem fet una giragonsa intel·lectual gràcies a l'aportació del comensal en honor del qual avui hem parat la taula de reunions amb plats, coberts i gots. Ens deixa anar la idea de *public interest technology*. És un concepte nou que parteix de la idea que la tecnologia no és neutra i que ha de fer créixer una generació de tecnòlegs amb consciència cívica.

Ens comenta que cal formar les persones perquè quan usin la tecnologia o dissenyin qualsevol giny ho facin en pro del bé comú.

Eduard Vallory Cecilio Angulo, Pastora Martínez Samper y 6 más

5

34

55

genís roca @genisroca · 6 abr.

En Internet todo sucede tan deprisa... tan tan deprisa... que marea

"Google cancela su Comité para regular la Ética de la Inteligencia Artificial tan solo una semana después de su creación"

Google cancela su Comité para regular la Ética de la Inteligencia Artif...

Google ha cancelado su Comité de Ética de Inteligencia Artificial después de que Alessandro Acquisti, un economista reputado, renunciara a su p...
businessinsider.es

22

52

genís roca @genisroca · 7 abr.

Las nuevas formas para resolver problemas públicos coinciden en:

- Centrarse en las personas y sus necesidades
- Experimentar (empieza pequeño y local)
- Basarse en datos
- Escalable

ssir.org/articles/entry...

by Stanford Social Innovation @SSIRReview

via @xavierpont72 de @Ship2B

The New Practice of Public Problem Solving (SSIR)

A new class of innovators is advancing the public good by figuring out what people actually need and then testing, improving, and scaling solutions that may alr...

ssir.org

1

67

147

genís roca @genisroca · 11 abr.

16 industrias que serán modificadas por la tecnología de reconocimiento facial: legal, salud, retail, banca, eventos, viajes, juegos de azar, educación, alimentación...

Facial Recognition: 16 Industries The Tech Could Transform

From screening patients for clinical trials to assessing the emotional state of drivers, we dive in to how facial recognition technology is shaping the future.

cbinsights.com

1 61 84

genís roca @genisroca · 11 abr.

- Robots en España: 34.528 (IFR, 2016)
- Densidad de robots en España: 160 cada 100.000 trabajadores (IFR, 2017)
- Uso de robots en España por parte de las empresas de más de diez empleados: 10,9% (INE)

4 31 44

Adolfo Meléndez

@adointenta

Seguir

En respuesta a @genisroca

Elabora más Genis, porfa

19:12 - 11 abr. 2019 desde Madrid, España

4

Twittea tu respuesta

2. Facebook

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

3. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,187
Followers	21,522
Following	254
Followers ratio	84.73 followers per following
Listed	1,654

POPULAR HASHTAGS

[#saludableisostenibleuab](#) [#4yfn19](#) [#mwc19](#) [#16](#) [#conversesalapedreratanca](#) [#13monogrfic](#) [#cuntalo3](#) [#rsdigitalventures](#) [#mobileworldcongress](#) [#etivamollet](#) [#agoramollet](#) [#sombresrecuperem](#) [#13](#) [#k19](#) [#vicenvillatoro](#) [#conversesalapedreraja](#) [#14tractem](#) [#eleccionscambra2019a](#) [#fakenews](#) [#15analitzem](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter difunde actividades en las que participará, como la conferencia 'Societat digital: saludable i sostenible?' en la cual es ponente.

>En Twitter también comparte publicaciones que hace en medios digitales y en la web de RocaSalvatella. Incluso algún usuario pide a Genís que desarrolle más su tuit (sobre robots).

>En Twitter también comparte alguna noticia sobre la actualidad de la "cultura digital" y sus instituciones.

>En Twitter comparte noticias que le son relevantes de su sector, como la columna de Marta Aymerich.

>En Twitter, también comparte noticias de actualidad del sector tecnológico y de cultura digital.

>En Twitter, sus publicaciones tienen un número considerable de "likes" y comparticiones, como [esta](#).

>En Facebook, su única publicación es sobre su candidatura a la Cambra de Comerç, la cual genera comentarios de "suerte" por parte de otros usuarios.

>En LinkedIn una de las dos publicaciones es sobre la candidatura a la Cambra de Comerç. La otra sobre un artículo en el portal [viaempresa.cat](#).

>En LinkedIn, Genís recomienda otras publicaciones.

>En general, Genís, a tenor de los comentarios y el impacto de sus publicaciones, parece ser una autoridad en el campo de la tecnología, sociedad y la cultura digital. Incluso, a modo de anécdota, hay usuarios que le piden ideas, consejos o que cree más contenidos reflexivos.

>En general, este mes ha difundido a través de los medios sociales su candidatura [a la Cambra de Comerç de Barcelona, dins la candidatura que lidera Enric Crous](#).

Observación 2

Nombre	Genís Roca																																																																						
Fecha de la observación	06/05/2019																																																																						
Periodo de la observación	22 de abril del 2019 - 5 de mayo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>D) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram																																																																					
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

E) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	13 / 100
Tweets with @mentions	64 / 100
Tweets with #hashtags	9 / 100
Retweets	36 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	46 / 100
Tweets with media	8 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.viaempresa.cat , www.weforum.org , journals.sagepub.com , www.youtube.com , www.facebook.com , elpais.com , www.theverge.com , ow.ly , bbc.in , youtu.be , iquiosc.cat , www.elnacional.cat , rocasalvatella.com , www.lavanguardia.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 27

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

genís roca ✓

@genisroca

Seguir

Avui fa 14 anys que es va publicar el primer video a YouTube.
Justament un 23 d'abril, el dia del llibre.

Traducir Tweet

14:24 - 23 abr. 2019

67 Retweets 209 Me gusta

4 67 209

Twittea tu respuesta

genís roca ✓ @genisroca · 23 abr.

El primer video a YouTube és del mateix any que s'inaugurà la Torre Agbar a Barcelona

Traducir Tweet

1 8

genís roca ✓ @genisroca · 23 abr.

El primer video a YouTube és del mateix any en que el PP va presentar recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut de Catalunya

Traducir Tweet

1 12

genís roca ✓ @genisroca · 23 abr.

El primer video a YouTube és del mateix any en que IB3 Televisió va començar les seves emissions regulars

Traducir Tweet

1 1 11

genís roca ✓ @genisroca · 23 abr.

El primer video a YouTube és del mateix any que hi va haver l'esfondrament al Carmel per les obres de la nova línia de metro

Traducir Tweet

3 11

genís roca @genisroca · 28 abr.

Ara, a les 12h40, seré al @vialliure de @rac1 per comentar amb @xbundo què m'ha cridat l'atenció aquest abril a la xarxa

Traducir Tweet

1 20

genís roca @genisroca · 30 abr.

Para 2050 puede que en Facebook ya haya más cuentas de usuarios muertos que vivos.

Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the futur...
We project the future accumulation of profiles belonging to deceased Facebook users. Our analysis suggests that a minimum of 1.4 billion users...
journals.sagepub.com

1 6 7

genís roca @genisroca · 30 abr.

CCSearch

El buscador con más de 300 millones de fotografías e imágenes bajo licencia de libre distribución Creative Commons

search.creativecommons.org

1 77 193

genís roca @genisroca · 2 may.

Esto es peligroso...

¿Quién decide qué o quién es "radical"?

5 18 55

genís roca retwiteó

Nacho Sequeira @nachosequeira · 3 may.

How civil society can adapt to the Fourth Industrial Revolution
weforum.org/agenda/2019/04... via @wef @ESADEisocial @Taula3sector @ecasacciosocial @m4_social @jserranop @genisroca @Soniafor @DFS_MWC @fundacionexit

Traducir Tweet

Adapting to the Fourth Industrial Revolution: a thre...

New and emerging technologies present enormous opportunities to the humanitarian sector - as well as new and complex challenges..

weforum.org

1 2 3

genís roca @genisroca · 15 h

Al número 18 de @ElMonDeDema hem buscat veus noves per tractar un tema reiteratiu:

Quins reptes ha d'afrontar l'escola catalana?

Isaac González @isaacglezballet

Aina Tabarini @ainatarabini

Alejandro Paniagua

Marc Fuster @mfusterr

elmondedema.cat/category/2019/...

Traducir Tweet

El món de demà

#18

L'escola és futur

03 Mai 2019

El model d'immersió lingüística persegueix tres objectius: un d'aprenentatge, un de sociolingüístic i un de social

El model d'escola catalana

Isaac González Balletbó
Sociòleg i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És coautor de "L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2018"

@isaacglezballet

La crisi econòmica i les polítiques d'austeritat pressupostària han posat en risc el paper de l'educació com a garant de la igualtat d'oportunitats

Equitat: l'assignatura pendent

Aina Tabarini
Professora de sociologia de l'educació a la UAB i investigadora del grup de recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)

@ainatarabini

A través de la idea d'innovació potser s'està

L'educació és l'instrument col·lectiu més potent

11 20

2. Facebook

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

The image shows a screenshot of a Facebook post. At the top, the user's profile picture and name 'Genís Roca' are visible, along with the date '25 de abril a las 9:11'. The post title is '"La generositat del diàleg"'. Below the title is a photograph of two hands held palm up, with a glowing, starry light effect between them. Underneath the photo, the text reads 'VIAEMPRESA.CAT' and 'Roca: La generositat del diàleg'. A short description follows: 'Genís Roca defensa que "no és generós qui et dóna quelcom, sinó qui et...'. Below this, there are engagement statistics: '21' likes, '2 comentarios', and '2 veces compartida'. At the bottom of the post, there are three comments from users: 'Jorge Mira Ferran Tomás Oriol', 'Elena Giner Muñoz Dialoguem?', and a text input field for a new comment.

3. LinkedIn

- Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Albert Cuesta • 2º
Freelance Tech Writer | Analyst | Translator
2 semanas • Editado

Amics catalanoparlants, us convido a subscriure-us al **#podcast** diari sobre actualitat tecnològica que fem al Catalunya Vespre de **Catalunya Ràdio** amb en **Kilian Sebrà i Marsol**. No us farem perdre el temps: de dilluns a divendres, les dues notícies més destacades de la jornada en només tres minuts. El trobareu a:

- iVoox: <https://lnkd.in/dqjNKd>
- iTunes / Apple Podcasts: <https://lnkd.in/drmJexy>
- RSS (altres aplicacions): <https://lnkd.in/dxBEMhf>

Gràcies a **Eurecat - Technology Centre of Catalonia** pel seu suport aquesta segona temporada.

#audio #radio #tecnologia #podcastencatala

[Ver traducción](#)

16 recomendaciones - 1 comentario

Recomendar Comentar Compartir Comentarios principales ▾

Recomendaciones

Añadir un comentario

Xela Falgueras □
Social Media Strategist & Online Marketing
Fet!

2 semanas ...

· 1 recomendación |

F) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,252
Followers	21,664
Following	260
Followers ratio	83.32 followers per following
Listed	1,651

POPULAR HASHTAGS

[#saludableisostenibleuab](#) [#opinio](#) [#comunica](#) [#breuscccb](#) [#17abans](#) [#valors169](#) [#opini](#) [#eleccions](#) [#16](#) [#capalamisercrdiaja](#) [#fan](#) [#15analitzem](#) [#fakenews](#)

Análisis de la

> En Twitter, Genís recuerda que hace 14 años se publicó el primer vídeo en Youtube.

actividad en línea	<p>>En Twitter, comparte artículos realizados en otros medios de comunicación digitales, como este de viaempresa.cat</p> <p>>En Twitter, comparte su actividad en medios de comunicación tradicionales, como su participación en Rac1, donde además comenta lo que le ha parecido más curioso en la red.</p> <p>>Las publicaciones que realiza en Twitter, cuentan con un nivel considerable de comentarios entre sus seguidores. Parece ser un generador de opinión entre sus seguidores.</p> <p>>En Twitter, en general parece prestar atención a contenidos que tengan a ver con las redes sociales (Facebook y la cantidad de cuentas de gente muerta...), la cuarta revolución digital y derechos en la red.</p> <p>> En Facebook también comparte el artículo "La generositat del diàleg" publicado en viaempresa.cat</p> <p>>En LinkedIn comparte una publicación de otra persona con el contenido "<i>#podcast diari sobre actualitat tecnològica que fem al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio amb en Kílian Sebrà i Marsol. No us farem perdre el temps: de dilluns a divendres, les dues notícies més destacades de la jornada en només tres minuts</i>". Este Podcast puede ser una fuente de actualización para Genís.</p> <p>>En general parece utilizar los medios sociales para variedad de propósitos, entre los que se encuentra compartir noticias y artículos que les son de interés, artículos escritos por él en medios de comunicación digitales, participación en medios de comunicación tradicionales como la radio y también, como en la observación anterior, su candidatura en la Cambra de Comerç.</p>
---------------------------	---

Observación 3

Nombre	Genís Roca																										
Fecha de la observación	20/05/2019																										
Periodo de la observación	6 de mayo del 2019 - 19 de mayo 2019 (dos semanas)																										
Descripción de la actividad en línea	<p>G) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipos de medios sociales</th> <th style="text-align: center;">Marcar si ha habido actividad</th> <th style="text-align: left;">Plataformas de medios sociales</th> <th style="text-align: center;">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Twitter</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos		LinkedIn	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																								
Redes sociales	X	Facebook																									
Blogs		Instagram																									
Microblogs	X	Twitter	X																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																									
Proyectos colaborativos		LinkedIn	X																								

(wikis)			
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

H) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	

Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

2. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	11 / 100
Tweets with @mentions	63 / 100
Tweets with #hashtags	9 / 100
Retweets	37 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	47 / 100
Tweets with media	7 / 100
Most linked domains	twitter.com, www.viaempresa.cat, www.lavanguardia.com, amp.elperiodico.com, www.weforum.org, journals.sagepub.com, www.youtube.com, www.facebook.com, elpais.com, www.theverge.com, ow.ly, bbc.in,youtu.be, iquiosc.cat
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

HUMANS TEND TO SLEEP

NOTE Timezone shown is UTC+0. Current UTC time is 07:11:19 +0000. The [world clock](#) can help you compare different timezones. If the tweets are spread evenly across the full 24 hour span, chances are that it's been set up to tweet automatically.

> Número de Tweets total: 22

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

genís roca retwiteó

Jordi Plana @planajordi · 6 may.

Quins reptes ha d'afrontar l'escola catalana? em sembla que val la pena llegir-lo @educadiba @FundacioBofill @fmrpc @RosaSensat @consescat #EscolaEsFutur

#18
L'escola és futur

genís roca @genisroca

Al número 18 de @EIMonDeDema hem buscat veus noves per tractar un tema reiteratiu:

Quins reptes ha d'afrontar l'escola catalana?...

Traducir Tweet

6

10

genís roca retwiteó

Paris Grau @ParisGrau · 9 may.

Hoy, en el #DiaDeEuropa, nos preguntamos: ¿Dónde vas, Europa? Y una forma de encontrar algunas respuestas es leyendo a @miquel_seguro, @danielinnerarity, @MarinaGarces, @ramoncotarelo, @CardRavasi, @javiersolana o @f_torraiba, entre otros.

Herder Editorial, U. Ramon Llull (URL), Anna Pagès y 7 más

7

12

genís roca @genisroca · 8 may.

Menos Big Data y más Fast Data

Menos Big Data y más Fast Data

Genís Roca defiende que "el Fasto Dat monetiza mucho mejor que el Big Data, permite planes de acción más concretos, más orientados al resultado" viaempresa.cat

🗨️ 14 ❤️ 42 ✉️

🔄 genís roca retwiteó

Materia @materia_ciencia · 10 may.

Cecilia Payne, nacida un día como hoy en 1900, descubrió la verdadera composición del Sol. Pero primero sus compañeros no se tomaron en serio a esta astrónoma novata y luego uno de ellos se atribuyó el mérito. bit.ly/2roGmBN

🗨️ 7 🔄 278 ❤️ 375 ✉️

genís roca @genisroca · 13 may.
 Atentos a @LisRosello. A seguir y tener muy en cuenta.

Hoy escribe en El País Retina sus dudas sobre la supuesta revolución que vivimos:

"La cuarta revolución industrial es un invento"

Retina

La cuarta revolución industrial es un invento
 Nunca se ha visto una ruptura absoluta entre la Segunda Revolución Industrial y nuestro sistema económico
retina.elpais.com

2 26 67

genís roca retwiteó

Dimmons.net @dimmonsnet · 15 may.
 Demà 16 té lloc el Debat #EconomiaDigitalBCN amb candidats a les municipals: @subirats9 (@bcnencomu), @Rincewindcat (@JuntsxCatBCN), @evabaror (@ERCbcn), @BallarinMontseK (@pscbarcelona) i @ricard_vilalta (@CUPBarcelona).

18h a @periodistes_cat
bit.ly/2vKwWCY

Traducir Tweet

#EconomiaDigitalBCN Taula de debat electoral

Quins reptes i oportunitats plantegen les noves plataformes digitals i l'economia col·laborativa?

POLÍTIQUES D'ECONOMIA DIGITAL A BARCELONA

VISIÓ I PROPOSTES DE LES PRINCIPALS CANDIDATURES MUNICIPALS 2019

BeC	JxC	ERC	PSC	CUP
Joan Subirats	Biel Figueras	Eva Baró	Montserrat Ballarín	Ricard Vilalta

16 de Maig | 18-20h
Col·legi de Periodistes de Catalunya

Organitza Col·labora

UOC, toret, Ismael Peña-López y 6 más

1 9 6

[Mostrar este hilo](#)

genís roca @genisroca · 18 may.

José María Lassalle escriu a @EIMonDeDema defensant drets digitals: propietat sobre les dades, imperi de la llei sobre els algorismes i lluita contra els monopolis de les corporacions tecnològiques, i ho defineix com una idea republicana.

eimonedema.cat/europa-com-a-e...

Traducir Tweet

The image shows the cover of a book titled "El món de demà" (The World of Tomorrow) with the subtitle "Europa com a esperança digital" (Europe as digital hope). The author is José María Lassalle. The cover features a stylized globe icon. A bio for the author is provided: "Escriptor i professor. Els seus llibres més recents són 'Contra el populisme' (2017) i 'Ciberleviatán' (2019). Col·labora en La Vanguardia i El País".

1 13 14

2. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Genís Roca • 2º
President de RocaSalvatella
6 días

Lliçons empresarials a la Cambra de Comerç de Barcelona

[Ver traducción](#)

Roca: Lliçons empresarials a la Cambra de Comerç

viaempresa.cat

23 · 4 comentarios

Recomendar Comentar Compartir

Añadir un comentario

Jordi Aragonés CEO Jag Experience Patrocinios & Branded; Brand development Commo!... 7 días ...

De fet, la primera decisió que va prendre el Ex-President de la Cambra vas ser "anul·lar" i "tancar" el departament de Màrqueting i Desenvolupament de Negoci que funcionava de forma òptima. ... ver más

[Ver traducción](#)

· 1 recomendación |

Cargar más comentarios

Genís Roca recomienda esto

miquel fustier • 3er y demás
Director de Operaciones en Gráficas Maculart
5 días

Todo llega, todo pasa. Una intensa jornada de interesantes ponencias ha llegado a su fin, gracias a [Albert Majós Cullell](#) por tu empuje, y a [Deepak Daswani Juan Miguel Serres Ruzafa Alex Lopez Lopez Genís Roca](#) por compartir vuestra experiencia con todos.

Gracias a todos los que habéis hecho posible el 3er encuentro en [GRUP !](#) ... ver más

15

Recomendar Comentar Compartir

Sé el primero en comentar esto

I) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,275
Followers	21,691
Following	260
Followers ratio	83.43 followers per following
Listed	1,650

> Usuarios con más interacciones (top 10):

1. Genís Roca @genisroca
2. VIA Empresa @VIAEmpresa (El mitjà empresarial en català #economia, #empresa, #negoci i #innovació Grup Totmedia | Ara també tenim Twitter en castellà: @VIAEmpresa_es Segueix-nos!)
3. Cambra De Barcelona @cambrabc (Ofereix serveis específics per ajudar-te a crear negoci. Els nostres àmbits d'actuació inclouen Mercats, Talent, TiC i Finançament <https://t.co/Npk1HWZhKJ>)
4. Alba Arnau Terrones @aaunes (Periodista/Kazetari Escric sobre educació i criança, ESS i transformació social. Ja la tenim aquí @laperacoop 🍏🍏🍏)
5. El Món De Demà @ElMonDeDema (Quadern de reflexió crítica per socialitzar coneixement i enriquir el debat públic en qüestions rellevants per a la nostra societat)
6. VIA Empresa ES @VIAEmpresa_es (El medio empresarial sobre #economia, #empresa, #negocio e #innovación ahora también en castellano. Grup Totmedia)
7. CCCB @cececebe (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Altres veus del centre a <https://t.co/x8BpqrscwG>)
8. El Matí De Catalunya Ràdio @maticatradio (Bon dia, desperta Catalunya!)
9. Víctor Costa @victorcostaor (Cap de Redacció a @VIAEmpresa. Economista. Abans, a El Nacional i La Vanguardia. 'Storytelling reveals meaning')
10. TONI SOLER @soler_toni (Besnét de Petllari Soler, escloper.)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

#empresa #opinio #19 #economidigitalbcn #diadeeuropa #eleccionescambra #opinion #eleccionscambra #comunica #breuscccb #17abans #valors169 #opini #eleccions

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, tiene una clara importancia las elecciones en la [Cámara de Comercio](#) de Barcelona.
> En Twitter, retuitea un [post](#) sobre por dónde debe ir la escuela Catalana.
> En Twitter, también comparte un [post](#) sobre “dónde va Europa” (ambos artículos, pues, sobre el futuro y tendencias de futuro)

	<p>>En Twitter comparte un artículo escrito por él en viaempresa.cat titulado "Menos Big Data y más Fast Data", el cual obtiene una notable repercusión en esta red de microblogging.</p> <p>>En Twitter comparte una publicación de Dimmons.net sobre el Debat #EconomiaDigitalBCN amb candidats a les municipals: @subirats9 (@bcnencomu), @Rincewindcat (@JuntsxCatBCN), @evabaror (@ERCbcn), @BallarinMontseK (@pscbarcelona) i @ricard_vilalta (@CUPBarcelona).</p> <p>>En LinkedIn, Genís comparte un artículo sobre "Lliçons empresarials a la Cambra de Comerç" escrito por él en el portal digital viaempresa.cat.</p> <p>>En general Genís ha compartido este mes en medios sociales, Twitter y LinkedIn, su participación y actividad tanto profesional, como la participación en la Cambra de Comerç, cómo su actividad como "articulista", compartiendo algunos artículos escritos en viaempresa.cat.</p> <p>>Además, Genís comparte de tanto en tanto publicaciones que le parecen interesantes sobre temas tan diversos como la escuela catalana, el modelo de la cambra de comerç, cómo tiene que ser la Europa de futuro o el Big Data.</p> <p>>Genís parecer ser visto como un experto/mentor y actúa como prescriptor de contenidos, los cuales crean un impacto considerable entre sus seguidores. Incluso podríamos denominar a Genís como gurú.</p>
--	---

Observación 4

Nombre	Genís Roca																														
Fecha de la observación	03/06/2019																														
Periodo de la observación	20 de mayo del 2019 - 2 de junio 2019 (dos semanas)																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Tipos de medios sociales</th> <th style="width: 20%;">Marcar si ha habido actividad</th> <th style="width: 30%;">Plataformas de medios sociales</th> <th style="width: 20%;">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Twitter</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																												
Redes sociales	X	Facebook																													
Blogs		Instagram	X																												
Microblogs	X	Twitter	X																												
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																												
Mundos sociales virtuales.		Blog																													

Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	

Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	9 / 100
Tweets with @mentions	67 / 100
Tweets with #hashtags	13 / 100
Retweets	40 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	48 / 100
Tweets with media	7 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.viaempresa.cat , bit.ly , www.lavanguardia.com , amp.elperiodico.com , www.weforum.org , journals.sagepub.com , www.youtube.com , www.facebook.com , elpais.com , www.theverge.com , ow.ly
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 13

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

genís roca retwiteó

Pilar Kaltzada @pkaltzada · 21 may.

Proyectos, propuestas, reflexión... El jueves (23 de mayo) en el campus de Donostia de @deusto

Doce Miradas @DoceMiradas

Mesa redonda educación / Hezkuntzari buruzko mahai-ingurua: "La asignatura pendiente de la igualdad"
Pilar Mayo, jefa de Igualdad de Educación de Navarra
@KoldoOses, técnico de Igualdad del Ayuntamiento...

Ç

genís roca @genisroca · 21 may.

Toma de decisiones, diseño y prestación de servicios, movimientos de capitales, seguridad... cuando todo depende de tu capacidad de manejar datos en tiempo real, USA considera estratégico que la infraestructura que los transporta no sea del enemigo.

[#huawei](#)

[#guerrasModernas](#)

Joan Lluís @Joan_Lluís · 21 may.

Gran error de USA. Las TICs se basan en el HW, SW y los datos. No se pueden tener los tres óptimos a la vez. Se pueden escoger dos, pero un tercero penaliza. En una era donde prima el trabajar en tiempo real, lo estratégico serán los datos y los algoritmos, no la infraestructura.

genís roca

@genisroca

[Seguir](#)

En respuesta a [@Joan_Lluís](#)

No estoy seguro del todo. El algoritmo se ejecuta en una CPU, y ésta acaba siendo una infraestructura física. Las patentes en computación cuántica apuntan a una nueva tendencia: el algoritmo puede viajar pero la CPU debe residir en territorio nacional.

[#guerrasModernas](#)

6:18 - 21 may. 2019

1 Me gusta

Joan Lluís @Joan_Lluís · 21 may.

Es cierto. Los algoritmos se ejecutan en CPUs. Pero si el algoritmo es correcto su dependencia de la misma es menor. Hasta llegar al extremo que unos datos y algoritmos excelentes puede dar una información excelente con una CPU de bajas prestaciones distribuida por todo el mundo.

genís roca @genisroca · 21 may.

Habrà una cierta pugna conceptual sobre cómo conseguir altas prestaciones: lo cuántico y centralizado o lo distribuido como el edge computing. La decisión no es sólo técnica, sobre todo es política (y social).

Joan Lluís @Joan_Lluís · 21 may.

Pero no son incompatibles. La primera alternativa es buena para aquéllos que tengan un mal algoritmo o malos datos y el tiempo de respuesta no sea primordial. La segunda opción será buena para los que elijan primar la latencia y posean buenos datos y algoritmos. Pueden coexistir.

Joan Lluís @Joan_Lluís · 24 may.

En respuesta a [@genisroca](#)

En esta pugna tecnológico-comercial en la que han entrado USA y CHI, hay algo que el mundo y la Administración Trump pienso que no contemplan: si el 80% de la población de CHI ha de volver a pasar con un plato de arroz al día durante meses, lo hará. #guerrasModernas

tonapou @tonapou · 21 may.

En respuesta a [@genisroca](#)

tal cual

genís roca retwitteó

Sónar+D @sonarplUSD · 22 may.

Com s'educa l'AI? Pot la tecnologia reinventar el so? Què ens pot fer viure el Disseny d'Experiències? Internet tornarà a ser lliure? Com canviaran el món els ordinadors quàntics?

5 temes per entendre i ajudar a construir el futur.

Tot #sonarD2019, aquí: sonarplUSD.com

Traducir Tweet

3

2

genís roca @genisroca · 24 may.

Una nueva entrega de mi colaboración quincenal con @VIAEmpresa:

"El verdadero reto de la Inteligencia Artificial"

Roca: El verdadero reto de la Inteligencia Artificial

Genís Roca analiza la inteligencia artificial entre derechos y deberes y cómo vivir en el nuevo mundo que estamos creando

viaempresa.cat

1 12 37

Jaume Batlle @jbatlle · 24 may.

Parlem Genis ?

1

Jaume Batlle

@jbatlle

Seguir

En respuesta a @jbatlle @genisroca y a 2 más

Fas un anàlisi històric i sociològic, però no parles de IA... ni dels reptes més aterrats com les preguntes a resoldre. Article del 2013 ctecno.cat/big-data-big-q ...

Traducir Tweet

16:49 - 24 may. 2019

1 Me gusta

genís roca retwitteó

Xnet @X_net_ · 27 may.

Si t'interessa el postgrau [#Tecnopolítica](#) i Drets [@bsm_upf](#), vine el dilluns dia 3 de juny a la presentació de "[#FakeYou](#): Fake news i desinformació: monopolis de la manipulació informativa i retallades de llibertat d'expressió".

Hi haurà un punt informatiu bsm.upf.edu/ca/postgrau-en...

Traducir Tweet

DILLUNS 3 DE JUNY - 19H - BARCELONA

XNET PRESENTA:

#FAKEYOU

Auditori BSM
Universitat Pompeu Fabra
Balmes 132-134, Barcelona

**FAKE NEWS I DESINFORMACIÓ.
MONOPOLIS DE LA MANIPULACIÓ
INFORMATIVA**

11

7

genís roca retwitteó

EAPC @eapccat · 30 may.

La #IntelligènciaArtificial #IA centra l'últim número de la revista #EPuMeapc amb @genisroca, @algorithmwatch, la DG de #SocietatDigital @tic, l'@ENAP_Universite, #SmartCatalonia @admin_cat i una entrevista amb l'experta @lopalasi. Consulta'l 🖱️

Traducir Tweet

La intel·ligència artificial centra l'últim número de la revista Europea...
eapc.gencat.cat

14

14

genís roca retwitteó

Via Lliure de RAC1 @vialliure · 2 jun.

La setmana vinent, la Comissió Europea anunciarà on se'n van els 250 milions d'euros per finançar dos superordinadors en alguna ciutat europea. Una de les candidates és Barcelona, que ja disposa del Mare Nostrum 4. Per això xerrem amb Pep Martorell, director adjunt del @BSC_CNS

Traducir Tweet

5

27

54

Mostrar este hilo

genís roca @genisroca · 17 h

A @ElMonDeDema #20 mirem el territori més enllà de la regió metropolitana de Barcelona, per entendre millor les principals dinàmiques polítiques i econòmiques que es desenvolupen a Catalunya.

elmondedema.cat/category/2019/...

Amb @PilarMarquesGou @MorellRose @marcarza i @joanvilallanars

Traducir Tweet

4 12

2. Instagram

- Publicaciones: 2

>Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

3. LinkedIn

- Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Genís Roca • 2º
President de RocaSalvatella
1 semana

Roca: El verdadero reto de la Inteligencia Artificial

viaempresa.cat

41 · 2 comentarios

Recomendar Compartir

Comentarios principales ▾

Añadir un comentario

Josep Camps
Responsable Desarrollo de Negocio en McCann Barcelona

1 semana ...

Molt bo!

[Ver traducción](#)

Josi Hernansáez Gibert
Socia en agima Red de personas comprometidas con el desarrollo de la s...

1 semana ...

Cuanto más hablamos de tecnología, más hemos de escuchar a las personas. Muy buena reflexiónGenís!

Genís Roca recomienda esto

Joan Miquel Joaquim Nicolau · 2º

Senior Investment Manager

1 semana

#Barcelona the third most desirable #destination globally for people who want to #relocate, only behind #London and #NewYork, and the fifth among #digitalexperts, according latest #BCG Decoding Global Talent report

Ver traducción

Top Ten Most Attractive Cities for Digital Experts

Ranked by percentage of respondents willing to move to each city for work

43 · 2 comentarios

Recomendar Compartir

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,290
Followers	21,730
Following	261
Followers ratio	83.26 followers per following
Listed	1,655

> Usuarios con más interacciones (top 10):

1. Genís Roca @genisroca
2. VIA Empresa @VIAEmpresa (El mitjà empresarial en català [#economia](#), [#empresa](#), [#negoci](#) i [#innovació](#) Grup Totmedia | Ara també tenim Twitter en castellà: @VIAEmpresa_es Segueix-nos!)
3. Cambra De Barcelona @cambrabcn (Ofereix serveis específics per ajudar-te a crear negoci. Els nostres àmbits d'actuació inclouen Mercats, Talent, TIC i Finançament <https://t.co/Npk1HWZhKJ>)
4. El Món De Demà @ElMonDeDema (Quadern de reflexió crítica per socialitzar coneixement i enriquir el debat públic en qüestions rellevants per a la nostra societat)
5. CCCB @cececebe (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Altres veus del centre a <https://t.co/x8BpqrscwG>)
6. VIA Empresa ES @VIAEmpresa_es (El medio empresarial sobre [#economia](#), [#empresa](#), [#negocio](#) e [#innovación](#) ahora también en castellano. Grup Totmedia)
7. Alba Arnau Terrones @aaunes (Periodista/Kazetari Escric sobre educació i criança, ESS i transformació social. Ja la tenim aquí @laperacoop)
8. Joan Lluís @Joan_Lluís (Padre, filòsof, ingenier, analista conceptual, consultor y divulgador)
9. Ricard Faura Homedes @ricardfaura (Tecnò-antropòleg. Cap de Servei d'inclusió i Capacitació Digital a la Generalitat de Catalunya/ Ponent de l'Ateneu Barcelonès i professor de la UOC)
10. Joan Subirats @subirats9 (Innovació Democràtica; Polítiques Públiques; Cultural, Urban and Technological Transformation. UAB-IGOP. Opinions personals, no institucionals)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#breuscccb](#) [#opinio](#) [#empresa](#) [#20](#) [#opinion](#) [#opini](#) [#valors169](#) [#17abans](#) [#comunica](#) [#eleccionscambra](#) [#diadeeuropa](#) [#eleccionescambra](#) [#intelligenciaartificial](#) [#economiadigitalbcn](#) [#19](#) [#fakeyou](#) [#tecnopolitica](#) [#socie](#) [#epumeapc](#) [#ia](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter difunde repetidamente informació sobre [un acto](#), mesa redonda en el campus de Donostia sobre "La asignatura pendiente de la igualdad" de Pilar Mayo, jefa de Igualdad de Educación de Navarra, @KoldoOses, técnico de Igualdad del Ayuntamiento de Irunv @EUNATEENCINAS, DM @evasilmi, DM.

> En Twitter, Genís reflexiona en [un tuit](#) sobre el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y la compañía de electrónica (y móviles) Huawei. Es interesante observar que después de publicar el tuit Genís entra en una conversación con otro usuario, cada uno aportando datos y reflexiones lo cual desemboca en un debate/discusión de interés.

>En Twitter Genís comparte [una publicación](#) de Sónar+D, la cual anuncia diferentes eventos en el marco del Sónar+D: "Sónar+D is an international congress that explores how creativity is changing our present and imagining new futures, in collaboration with researchers, innovators and business leaders".

>En Twitter, Genís comparte el artículo quincenal que realizar para el medio [viaempresa.cat](#), la cual trata en esta ocasión sobre la inteligencia artificial y se titula "El veritable repte de la Intel·ligència Artificial". Es interesante observar que, aparte del impacto del tuit en forma de me gustas y retuits, genera también comentarios, que en este caso Genís no participa.

>En Twitter, Genís [comparte](#) otra charla, en este caso sobre las Fake News y organizada por la Universitat Pompeu Fabra.

>En Twitter, Genís [comparte](#) una publicación de la EAPC (Escola d'Administració Pública de Catalunya) que dice "La [#IntelligènciaArtificial #IA](#) centra l'últim número de la revista [#EPuMeapc](#) amb [@genisroca](#), [@algorithmwatch](#), la DG de [#SocietatDigital @tic](#), l'[@ENAP_Universite](#), [#SmartCatalonia @admin_cat](#) i una entrevista amb l'experta [@lopalasi](#). Consulta'l"

>En Twitter comparte un hilo sobre el siguiente tema: La setmana vinent, la Comissió Europea anunciarà on se'n van els 250 milions d'euros per finançar dos superordinadors en alguna ciutat europea. Una de les candidates és Barcelona, que ja disposa del Mare Nostrum 4. Per això xerrem amb Pep Martorell, director adjunt del [@BSC_CNS](#).

> Todas las publicaciones de Genís en Twitter son de carácter profesional.

>En Twitter, Genís interactúa sobretodo con medios digitales y expertos de diversos ámbitos (con una orientación tecnológica considerable).

> En Instagram comparte dos publicaciones de carácter personal.

>En LinkedIn, Genís [comparte](#) el artículo, que también ha compartido en Twitter, sobre Inteligencia Artificial que ha escrito para [Viaempresa.cat](#)

>En LinkedIn, Genís [recomienda](#) una publicación sobre " [#Barcelona](#) the third most desirable [hashtag#destination](#) globally for people who want to [hashtag#relocate](#), only behind [hashtag#London](#) and [hashtag#NewYork](#), and the fifth among [hashtag#digitalexperts](#), according latest [hashtag#BCG](#) Decoding Global Talent report"

>En general, Genís ha difundido información sobre eventos, noticias y artículos relacionados, con cultura digital, transformación digital, inteligencia artificial y otros de sus focos de interés.

>En general, Genís ha generado comentarios y en ocasiones también ha interactuado con otros usuarios.

>En general, Genís ha apoyado su participación en ciertos actos con publicaciones en medios sociales.

>Mayoritariamente la actividad de Genís ha sido de carácter profesional, menos en Instagram.

Observación 5

Nombre	Genís Roca																																																																						
Fecha de la observación	03/06/2019																																																																						
Periodo de la observación	3 de junio del 2019 - 16 de junio 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>D) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook	X	Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales		Facebook	X																																																																				
Blogs	X	Instagram																																																																					
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																					
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

E) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

2. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	7 / 100
Tweets with @mentions	74 / 100
Tweets with #hashtags	12 / 100
Retweets	48 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	45 / 100
Tweets with media	7 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.viaempresa.cat , www.lavanguardia.com , Valors.org , valors.org , www.cbinsights.com , www.rac1.cat , www.nuevamujer.com , bit.ly , amp.elperiodico.com , www.weforum.org , journals.sagepub.com , www.youtube.com , www.facebook.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 30

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 genís roca retwitteó

 @marcelmauri · 4 jun.

Una gran notícia per a la literatura del nostre país. Molts èxits!

Univers @universllibres

Benvinguts al twitter oficial d'Univers, un segell editorial del Grup @enciclopediaCAT. Publiquem llibres de ficció i no ficció en català.

 Traducir Tweet

genís roca retwiteó

Xnet @X_net_ · 4 jun.

Xnet propone cambiar el enfoque hacia una legislación que parta del principio "follow the money" ("sigue el dinero") y que exija "por ley" la verificación de las informaciones.

Josep Bassas / @beteve

beteve.cat/ciencia-i-tecn...

8

13

genís roca retwiteó

Xnet @X_net_ · 6 jun.

Curso de Posgrado en #tecpolitica y #democracia en @bsm_upf de la @UPFBarcelona dirigido por Simona Levi @X_net_ y @cristinaribas

Otoño 2019 – Plazas limitadas #Ctecpol

Inscripción: barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/postgrado-e...

Curso de Posgrado

Tecpolítica y derechos en la era digital

OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

barcelona
school of
management

↻ 3

♥ 5

genís roca retwitteó

SC TRADE CENTER @sctradecenter · 6 jun.

El 20 de juny debatrem sobre els reptes i les oportunitats que s'obren amb l'arribada del 5G amb el vicepresident @perearagones , @genisroca de @RocaSalvatella i @AnnaGrauGal de @youngitgirls

FREE Inscripcions gratuïtes: ow.ly/wtGi50uvLFf

Traducir Tweet

TRADE CENTER VIAempresa Media Partner

HORITZÓ 5G

Oportunitats per a l'empresa catalana amb l'arribada del 5G

Pere Aragonès
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Genís Roca
Fundador i President de RocaSalvatella

Anna Grau
Smart Cities & Mobility Consultant, IT Young Girls

Modera: Marta Escobar Martí, VIAempresa

Dijous 20 de juny, 18:00h

Trade Center Sant Cugat
Av. Corts Catalanes, 5-7, Sant Cugat del Vallès
Pàrquing a l'edifici | Aforament limitat

VIA Empresa

 genís roca ✓
@genisroca

Seguir

"... quan una institució queda ocupada per una generació que s'hi perllonga durant dècades, sovint l'única manera de substituir-los és fent-los fora a empentes... "

La meva columna d'opinió al [@VIAEmpresa](#):
"Necessitem nous lideratges"

 Traducir Tweet

Necessitem nous lideratges

Genís Roca analitza una nova era de lideratge en institucions com la Cambra, Foment, el Cercle d'Economia o Pimec
[viaempresa.cat](#)

5:36 - 7 jun. 2019

34 Retweets 84 Me gusta

Twittea tu respuesta

Ester Medico @estemedico · 7 jun.

En respuesta a [@genisroca](#) [@VIAEmpresa](#)

Molt d'acord

 Traducir Tweet

genís roca ✓
@genisroca

Seguir

"... hi ha una generació que ocupa posicions des de fa dècades i que ara nega la posició a gent de la mateixa edat que tenien ells en accedir-hi..."

La meua columna d'opinió al [@VIAEmpresa](#):
"Necessitem nous lideratges"

Traducir Tweet

Necessitem nous lideratges

Genís Roca analitza una nova era de lideratge en institucions com la Cambra, Foment, el Cercle d'Economia o Pimec
[viaempresa.cat](#)

9:02 - 7 jun. 2019

6 Retweets 19 Me gusta

1

6

19

Twittea tu respuesta

Cristina Alarcon @crisalarconb · 7 jun.

En resposta a [@genisroca](#) [@VIAEmpresa](#)

I mes dones als consells!

genís roca retwittéo

BSC-CNS @BSC_CNS · 7 jun.

! El @BSC_CNS serà la seu d'un dels grans superordinadors europeus. La Unió Europea podria aportar prop de 100 milions d'€ per a MareNostrum 5, la seva inversió més alta en una infraestructura de recerca a Espanya

bsc.es/ZxT

[@angelschacon](#)

[@EUinBCN](#)

[@RectorUPC](#)

Traducir Tweet

Quim Torra i Pla, Recerca, Universitats y 4 más

9

120

221

genís roca @genisroca · 8 jun.

Aquest any @cruillabcn va més enllà i ens proposa un espai de reflexió: Cruïlla Talks

Tarana Burke, Khalida Popal, Tiken Jah Fakoly, Lucía Lijtmaer, Laura Rosel, Xavier Aldekoa, Oscar Camps...

Les entrades a 2€ i seran per @openarms_fund

Tota la info: cruillabarcelona.com/ca/cruilla-tal...

Traducir Tweet

18

40

genís roca ✓
@genisroca

Seguir

L'àudio de la meua intervenció avui al
[@vialliure](#) de [@rac1](#), repassant amb
[@xbundo](#) els fets digitals d'aquest darrer
mes:

Traducir Tweet

Internet amb Genís Roca
Internet amb Genís Roca
rac1.cat

10:18 - 9 jun. 2019

8 Retweets 23 Me gusta

1 8 23

Twittea tu respuesta

Eva @evailesllunes · 9 jun.

En respuesta a [@genisroca](#) [@vialliure](#) y a 2 más
Sempre molt interessant i explicat clar i català 🙄

Traducir Tweet

genís roca
@genisroca

Seguir

Este miércoles 12 de junio 17h30 estaré en Valencia en la inauguración del Hub Empresa del [@BancoSabadell](#).

Junto a Manu Tresánchez, Director General Adjunto del banco, trataremos cómo las pymes pueden competir en Internet.

Apúntate:
hubempresa.bancsabadell.com/events/21

[#SabadellHubEmpresa](#)

13:00 - 10 jun. 2019

3 Retweets 15 Me gusta

Twittea tu respuesta

Xavi Morta @XaviMorta1 · 10 jun.

En respuesta a [@genisroca](#) [@jmarinpu](#) [@BancoSabadell](#)

Hi haurà molta gent d'Alacant, allà hi tenen la seu.

 Traducir Tweet

genís roca retwiteó

Xnet @X_net_ · 12 jun.

ATENCIÓN, convocamos mañana 12h, rueda de prensa @X_net_ en sala de prensa @Congreso_ES Presentamos la Proposición de Ley de Protección Integral de #Alertadores #Whistleblowers, registrada por Xnet el 30/05/2019 nada más abrir el registro de la legislatura. xnet-x.net/rueda-prensa-x...

2 61 44

genís roca @genisroca · 13 jun.

Tech-Startup más financiadas de América Latina

cbinsights.com/research/top-s...

STARTUP CONTINENT: THE MOST WELL-FUNDED TECH STARTUPS IN LATIN AMERICA

Company	Total Equity Funding (\$M)	Country
Rappi	1,447.9	Colombia
iFood	586.2	Brazil
Selina	195.0	Panama
Clip	147.4	Mexico
Technisys	64.0	Argentina
ComparaOnline	33.0	Chile
Bitt	20.5	Barbados
Bankingly	10.3	Uruguay
Crehana	5.4	Peru
InMediata	4.0	Puerto Rico
Singularities	1.3	Costa Rica

3

genís roca retwitteó

Neus Estela @neusestela · 13 jun.

Avui a les 12 h @MilagrosPrezOli i @genisroca ens parlaran de Transformació Digital i entorns personals al @bizbarcelona conferència organitzada per la Intercol·legial.

[Traducir Tweet](#)

genís roca @genisroca · 13 jun.

El festival Cruïlla será pionero en utilizar la realidad virtual con tecnología 5G en los conciertos

El festival Cruïlla será pionero en utilizar la realidad virtual con tecno...

Los asistentes podrán trasladarse virtualmente al escenario y saber qué se siente al ser el protagonista

lavanguardia.com

Sónar Festival @SonarFestival · 15 jun.

Sónar+D és el motor creatiu de #sonarfestival en el que innovació en música, tecnologia, escenificació i disseny es testeja i desenvolupa. Consulta el programa complet de #sonarD2019 aquí sonarplusd.com/ca/

[Traducir Tweet](#)

genís roca retwitteó

Albert Royo @AlbertRoyo5 · 15 jun.

La conversa: Els nous drets digitals amb @genisroca | [Valors.org valores.org/la-conversa-el...](https://valors.org/la-conversa-el...)

Traducir Tweet

2

4

2. Facebook

>Publicaciones: 3

>Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Genís Roca

9 de junio a las 9:48 · 🌐

227 reproducciones

Jordi Herreruela

8 de junio a las 13:13

Nou projecte! Aquí teniu el #cruillataalks @cruillabarcelona @marquesagnes #cruilla10anys #cruilla2019

3

Me gusta

Comentar

Compartir

Genís Roca
14 de junio a las 0:41 · 🌐

LAVANGUARDIA.COM
El festival Cruilla será pionero en utilizar la realidad virtual con tecnología 5G en los conciertos

👍 10

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

👤 Escribe un comentario... 😊 📷 📧 🗨️

Genís Roca
15 de junio a las 22:51 · 🌐

VALORS.ORG
La conversa: Els nous drets digitals
Articles Arxiu d'articles seleccionats de la revista Valors La conversa: Els no...

👍 24 2 veces compartida

👍 Me gusta 💬 Comentar ➦ Compartir

👤 Escribe un comentario... 😊 📷 📧 🗨️

F) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,320
Followers	21,816
Following	263
Followers ratio	82.95 followers per following
Listed	1,655

> Usuarios con más interacciones (top 10):

1. Genís Roca @genisroca (Inquiet amb ganés d'ajudar).
2. VIA Empresa @VIAEmpresa (El mitjà empresarial en català [#economia](#), [#empresa](#), [#negoci](#) i [#innovació](#) Grup Totmedia | Ara també tenim Twitter en castellà: [@VIAEmpresa_es](#) Segueix-nos!)
3. Xnet @X_net_ (Democràcia en la era digital. Tecnopolítica para la organización ciudadana. Buzón contra la Corrupción. Cultura libre y neutralidad de la Red. ExEXGAE).
4. Via Lliure De RAC1 @vialliure (El programa líder del cap de setmana. Dissabtes i diumenges de 7h a 14h, amb Xavi Bundó [@xbundo](#)).
5. RAC1 @rac1 (RAC1, tots som 1).
6. El Món De Demà @EIMonDeDema (Quadern de reflexió crítica per socialitzar coneixement i enriquir el debat públic en qüestions rellevants per a la nostra societat)
7. Xavi Bundó @xbundo (Periodista. Director del [@Vialliure](#) de [@RAC1](#)).
8. VIA Empresa ES @VIAEmpresa_es (El medio empresarial sobre [#economia](#), [#empresa](#), [#negocio](#) e [#innovación](#) ahora también en castellano. Grup Totmedia).
9. Pilar Kaltzada @pkaltzada (Happily sharing [@Linking_Ideas](#) with [@anaerostarbe](#) Begi bana jarrita [@DoceMiradas](#) eta [@SaveChildrenEs](#) mugimenduetan. Las desigualdades me atraviesan).
10. Ricard Faura Homedes @ricardfaura (Tecno-antropòleg. Cap de Servei d'inclusió i Capacitació Digital a la Generalitat de Catalunya/ Ponent de l'Ateneu Barcelonès i professor de la UOC).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#opinio](#) [#empresa](#) [#21](#) [#fakeyou](#) [#eleccionscambra](#) [#opinion](#) [#eleccionescambra](#) [#diadeeuropa](#) [#economiadigitalbcn](#) [#19](#) [#tecnopolitica](#) [#sonarfestival](#) [#breuscccb](#) [#socie](#) [#epumeapc](#) [#ia](#) [#intellignciaartificial](#) [#20](#) [#democracia](#) [#tecnopolitica](#)

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, Genís retuitea algún tuit sobre alguna novedad en el ámbito digital, por ejemplo [esta publicación](#) de Xnet, una cuenta de "Democracia en la era digital", donde esta cuenta comparte una noticia de BTV a la fundadora de la plataforma Xnet Simona Levi sobre "Xnet propone cambiar el enfoque hacia una legislación que parta del principio "follow the money" ("sigue el dinero") y que exija "por ley" la verificación de las informaciones".

>En Twitter, Genís [retuitea](#) un tuit con información de xnet sobre “Tecnopolítica y derecho en la era digital” dirigido por Simona Levi [@X_net](#) y [@cristinaribas](#)

>ACTIVIDAD: En Twitter, Genís [retuitea](#) un tuit de Sc Trade Center sobre un futuro evento (20 de junio) en el que participará como ponente sobre la llegada del 5G junto al vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès y Anna Grau de Young IT Girls.

>RELACIONES: En Twitter, Genís [comparte](#) (varias veces) un artículo escrito en [viaempresa.cat](#) titulado “Necessitem nous lideratges”. Este artículo provoca comentarios por parte de sus seguidores.

>RECURSOS: En Twitter, Genís [retuitea](#) el tuit de BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación) sobre actualidad en su sector: “*El @BSC_CNS serà la seu d’un dels grans superordinadors europeus. La Unió Europea podria aportar prop de 100 milions d’€ per a MareNostrum 5, la seva inversió més alta en una infraestructura de recerca a Espanya*”

>ACTIVIDAD: En Twitter, [publica](#) un tuit con información sobre el evento Cruïlla Talks, que se hará en el marco del festival CruïllaBCN. Este acto puede ser una oportunidad para Genís para escuchar una serie de profesionales conversar sobre retos globales y posibles soluciones”. “A més, l’11 de juny hi haurà un primer tast del Cruïlla Talks: un debat entre 6 personalitats que reflexionaran sobre temes tan diversos com els nous lideratges a les xarxes socials, el feminisme, l’ecologisme, les fake news o la hiperconnectivitat. Aquest debat donarà el tret de sortida al Cruïlla Talks i comptarà amb la participació de David Trueba, Gemma Nierga, Bernat Dedéu, Patricia Plaja, Oscar Pierre i Suu.

>ACTIVIDAD: En Twitter también difunde su participación en medios de comunicación como esta en el programa Vialliure de Rac1 ([1](#), [2](#), [3](#)).

>ACTIVIDAD: En Twitter [publica](#) un tuit sobre su participación en “en la inauguración del Hub Empresa del @BancoSabadell” donde “Junto a Manu Tresánchez, Director General Adjunto del banco, trataremos cómo las pymes pueden competir en Internet.”.

>ACTIVIDAD: En twitter [retuitea](#) un tuit de la cuenta Xnet en el que informa sobre la convocación de una rueda de prensa para presentar “la Proposición de Ley de Protección Integral de #Alertadores #Whistleblowers “

>RECURSO: en Twitter [comparte](#) una noticia del portal “cbinsights” sobre las Tech-Startup más financiadas de América Latina

>ACTIVIDAD: En Twitter, [retuitea](#) un tuit del usuario Neus Estela anunciando la participación de Genís en bizbarcelona para hablar de transformación digital con Milagros Pérez Oliva

>RECURSO: En Twitter Genís [comparte](#) noticias de medios con actualidad sobre el ámbito digital (como [ésta](#) del festival Cruïlla y el 5G o [ésta](#) de los recortes en I+D realizados en España).

>ACTIVIDAD: En Twitter [retuitea](#) un tuit de Sónar Festival con un vídeo y enlace que informa del programa completo del Sónar + D.

>RECURSO: En Twitter, [retuitea](#) una entrevista / conversación entre Genís Roca y Enric Puig en el diario digital “Valors” sobre “Els nous drets digitals”

>En Twitter, difunde, de forma bastante equitativa, tuits con contenido propio y artículos propios, y publicaciones e informaciones de otros usuarios.

>En Twitter, presenta una alta actividad en estas dos semanas observadas.

>En Facebook, las tres publicaciones que ha realizado en Facebook tienen el mismo contenido que las que ha compartido por Twitter (las ponencias del festival Cruïlla, la programación del Sonar y la conversación con Enric Puig).

>En general, Twitter es la plataforma de medio social más utilizada por Genís.

>En General, Genís es una persona de referencia en este medio social. Por el tipo de comentario que realizan, Genís es percibido como experto por sus seguidores, que agradecen o demandan sus opiniones y el registro de su participación en distintos medios de comunicación y eventos.

>En general, Genís parece estar muy al día en el ámbito de la cultura digital y la transformación digital, y parece tener una amplia variedad en los elementos que le pueden servir para actualizarse.

>En general, Genís tiene oportunidades de aprendizaje también de su contacto con otros usuarios en la participación de eventos y las conversaciones con otras personas como resultado de entrevistas en medios de comunicación.

Observación 6

Nombre	Genís Roca																																																														
Fecha de la observación	01/07/2019																																																														
Periodo de la observación	17 de junio del 2019 - 30 de junio 2019 (dos semanas)																																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros									
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																												
Redes sociales	X	Facebook	X																																																												
Blogs		Instagram																																																													
Microblogs	X	Twitter	X																																																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																												
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																													
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																													
		Pinterest																																																													
		Snapchat																																																													
		Mastodon																																																													
		Flickr																																																													
		Otros																																																													

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	9 / 100
Tweets with @mentions	80 / 100
Tweets with #hashtags	14 / 100
Retweets	49 / 100 were retweets by @genisroca
Tweets with links	47 / 100
Tweets with media	9 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.viaempresa.cat , www.lavanguardia.com , www.microservos.com , geodienst.github.io , docemiradas.net , stories.forbestravelguide.com , Valors.org , valors.org , www.cbinsights.com , www.rac1.cat , www.nuevamujer.com , bit.ly , amp.elperiodico.com , www.weforum.org , journals.sagepub.com
Twitter clients usage	Twitter for Android, Twitter Web App

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 16

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

genís roca retwiteó

SC TRADE CENTER @sctradecenter · 18 jun.

Falten **2** dies. Inscriu-t'hi ara! #Horitzo5G

El 5G ja és aquí. Parlarem dels reptes i les oportunitats que es presenten amb @perearagones, @genisroca i @AnnaGrauGal

21 Dijous 20

18h

@sctradecenter

FREE Inscripcions gratuïtes: ow.ly/wtGi50uvLff

Traducir Tweet

SC TRADE CENTER VIAempresa Media Partner

HORITZÓ 5G

Oportunitats per a l'empresa catalana amb l'arribada del 5G

Pere Aragones
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Genís Roca
Fundador i President de RocaSalvatella

Anna Grau
Smart Cities & Mobility Consultant, IT Young Girls

Modera: Marta Escobar Martí, VIAempresa

Col·labora: **AMETLLER ORIGEN EMPRESSES**

Dijous 20 de juny, 18:00h

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7, Sant Cugat
Pàrquing a l'edifici | Aforament limitat

VIA Empresa, Marta Escobar Martí y Ametller Origen

@genisroca

[Seguir](#)

Forbes recomana els 9 millors festivals d'estiu, i òbviament hi ha el nostre [@cruillabcn](#) [stories.forbestravelguide.com/9-summer-festi ...](https://stories.forbestravelguide.com/9-summer-festi...)

Bravo [@JordiHerreruela](#) i equip

 Traducir Tweet

9 Summer Festivals You Can't Miss

From SoCal gastro gatherings to the world's largest art festival, this summer's social calendar is heating up across the globe.

stories.forbestravelguide.com

16:15 - 18 jun. 2019

7 Retweets 31 Me gusta

Twittea tu respuesta

Gina Tost @GinaTost · 18 jun.

En resposta a [@genisroca](#) [@cruillabcn](#) [@JordiHerreruela](#)

Hi vas amb mi?

 Traducir Tweet

genís roca ✓

@genisroca

Seguir

La Galera, del Grup Enciclopèdia, impulsa un nou premi literari de novel·la per a primers lectors, que portarà el nom d'Emili Teixidor grupenciclopedia.cat/noticies/galer ...
Bravo [@enciclopediaCAT](#) !

Traducir Tweet

La Galera impulsa un nou premi literari de novel·la per a pri...

La Galera, segell editorial del Grup Enciclopèdia especialitzat en literatura infantil i juvenil, impulsa un nou premi literari de novel·la per a primers lectors, que portarà el nom d'Emili Teixidor...
grupenciclopedia.cat

12:39 - 19 jun. 2019

13 Retweets 36 Me gusta

3

13

36

Twittea tu respuesta

Contes Curts @contes_curts · 19 jun.

En resposta a [@genisroca](#) [@enciclopediaCAT](#)

Felicitats per la iniciativa! L'Emili va ser un gran pedagog i que els joves gaudissin de la lectura era un dels seus objectius.

Traducir Tweet

2

genís roca retwitteó

Sergi Picazo @sergipicazo · 19 jun.

Entrevista amb @juditcarrera, una de les intel·lectuals catalanes que més heu de seguir, a @SentitCritic. Teníem moltes ganes de publicar-la perquè portàvem anys volent-li fer. Ara, per fi, missió aconseguida.

Traducir Tweet

Entrevista a Judit Carrera, directora del CCCB

"La cultura ha d'incomodar el poder"

elcritic.cat

2 5 23

genís roca retwitteó

José Luis de Vicente @jldevicente · 26 jun.

Mientras nos preparamos para la ola de calor, un recordatorio de que entre 2007 y 2018 emitimos tanto CO2 a la atmósfera como entre 1751 y 1967

55 49

genís roca @genisroca · 26 jun.

Avui 23h40 comença #CruillaTalks amb l'emissió a TV3 del diàleg 'Hipervinculats'

Gemma Nierga David Trueba @oscarpierremi @patriciaplaja @BernatDedeu i Suu @tontaca13 parlen amb @MarquesAgnes sobre què canvia en viure a una societat connectada

@cruillabcn

cruillabarcelona.com/ca/cruilla-tal...

 Traducir Tweet

 3

 27

 Amadeu Pons i Serra @amadeupons · 30 jun.
#Bones_fonts

 genís roca @genisroca
Mapa de faros en el mundo, enseñando cuál es su luz y parpadeo...
[geodienst.github.io/lighthousemap/...](https://geodienst.github.io/lighthousemap/)

1 5 8

 genís roca @genisroca Seguir

En respuesta a @amadeupons

Uuuppsss !!
Que normalment sempre ho poso... sorry !
La font és @microsiervos:
[microsiervos.com/archivo/mundor ...](https://microsiervos.com/archivo/mundor)

Traducir Tweet

11:44 - 30 jun. 2019

1 Retweet 4 Me gusta

1 4

2. Facebook

- > Publicaciones: 3.
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

3. LinkedIn

- > Publicaciones: 1.
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	14,338
Followers	21,855
Following	259
Followers ratio	84.38 followers per following
Listed	1,655

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Genís Roca @genisroca (Inquiet amb ganes d'ajudar.).
2. VIA Empresa @VIAEmpresa (El mitjà empresarial en català [#economia](#), [#empresa](#), [#negoci](#) i [#innovació](#) Grup Totmedia | Ara també tenim Twitter en castellà: [@VIAEmpresa_es](#) Segueix-nos!).
3. Via Lliure De RAC1 @vialliure (El programa líder del cap de setmana. Dissabtes i diumenges de 7h a 14h, amb Xavi Bundó [@xbundo](#)).
4. Xnet @X_net_ (Democràcia en la era digital. Tecnopolítica para la organización ciudadana. Buzón contra la Corrupción. Cultura libre y neutralidad de la Red. ExEXGAE).
5. El Món De Demà @EIMonDeDema (Quadern de reflexió crítica per socialitzar coneixement i enriquir el debat públic en qüestions rellevants per a la nostra societat).

6. Pilar Kaltzada @pkaltzada (Happily sharing @Linking_Ideas with @anaerostarbe Begi bana jarrita @DoceMiradas eta @SaveChildrenEs mugimenduetan. Las desigualdades me atraviesan).
7. Xavi Bundó @xbundo (Periodista. Director del @Vialliure de @RAC1).
8. RAC1 @rac1 (RAC1, tots som 1).
9. SC TRADE CENTER @sctradecenter (Centro de negocios, workspaces, servicios y eventos. Aumentamos las posibilidades de #éxito y de expansión de las #empresas.).
10. VIA Empresa ES @VIAEmpresa_es (El medio empresarial sobre #economía, #empresa, #negocio e #innovación ahora también en castellano. Grup Totmedia).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#empresa #cruillatalks #breuscccb #eleccionscambra #opinion #eleccionescambra #diadeeuropa #economiadigitalbcn #19 #fakeyou #tecnopolitica #socie #horitzo5g #epumeapc #ia #intelligenciaartificial #20 #democracia #tecnopolitica #sonarfestival

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, comparte un tuit de SC Trade Center sobre una mesa redonda sobre “El 5G ja és aquí. Parlarem dels reptes i les oportunitats que es presenten amb @perearagones , @genisroca i @AnnaGrauGal”. Este evento presencial “formal” puede ser un espacio para el aprendizaje y la actualización.

> En Twitter, Genís tuitea una publicación de Forbes en la que “Forbes recomana els 9 millors festivals d'estiu, i òbviament hi ha el nostre @cruillabcn”. A modo de anécdota, otra de los casos de estudio, Gina Tost, comenta la publicación.

>En Twitter, Genís tuitea sobre una noticia de Grupenciclopedia.cat en el que informa “La Galera, del Grup Enciclopèdia, impulsa un nou premi literari de novel·la per a primers lectors, que portarà el nom d'Emili Teixidor”. Este tuit, crea un número considerable de me gustas (36), comparticiones (13) y comentarios.

>En Twitter, [comparte](#) un tuit de Sergi Picazo sobre una “Entrevista amb @juditcarrera, una de les intel·lectuals catalanes que més heu de seguir, a @SentitCritic. Teniem moltes ganes de publicar-la perquè portàvem anys volent-li fer. Ara, per fi, missió aconseguida.” RECURSO DIGITAL.

>En Twitter, como es habitual y hemos observado en otros periodos de observación, Genís [comparte](#) su columna quincenal en VIAempresa.cat, en este caso titulada “Sobre les aliances”.ç

>En Twitter, [comparte un tuit](#) de José Luis de Vicente sobre “Mientras nos preparamos para la ola de calor, un recordatorio de que entre 2007 y 2018 emitimos tanto CO2 a la atmósfera como entre 1751 y 1967”. Estos usuarios y estos tuits, pueden presentar oportunidades de aprendizaje para Genís. RECURSO.

>En Twitter, tuitea sobre un programa de televisión de TV3: “Avui 23h40 comença #CruillaTalks amb l'emissió a TV3 del diàleg ‘Hipervinculats’. Gemma Nierga David Trueba @oscarpierrremi @patriciaplaja @BernatDedeu i Suu @tontaca13 parlen amb @MarquesAgnes sobre què canvia en viure a una societat connectada @cruillabcn. ACTIVIDAD

>En Twitter, Genís también ha tuiteado sobre otras cuestiones que no están directamente relacionadas con su práctica profesional, como reflexiones sobre la sociedad o el [tema](#) de la detención de la capitana de barco Carola Rackete, que rescatava personas en el Mediterraneo.

>En Twitter, uno de los usuarios indica a Genís que especifique la fuente sobre el tuit de los faros. Genís entonces [se disculpa y lo indica](#).

>En Facebook, las tres publicaciones están relacionadas con el festival de música Cruïlla, del cual Genís inferimos que debe participar en su organización.

>En LinkedIn, genís [realiza](#) una publicación donde enlaza a un artículo de Albert Canigüeral sobre “¡El trabajo ya no es lo que era! El mercado laboral digital a debate”. Este artículo es de gran utilidad para Genís, desde el momento en el que ha expresado “Imprescindible!”. En el artículo de LinkedIn además se enlaza al estudio estudio “El mercado laboral digital a debate Plataformas, Trabajadores, Derechos y WorkerTech” elaborado por Albert Cañigüeral de Ouishare España.” RECURSO DIGITAL.

>En general, los tuits de Genís provocan un número considerable de comentarios, me gustas y comparticiones. Además algunas de sus publicaciones, como [ésta](#) de los faros o [ésta](#) sobre la detención de la capitana, provoca un gran nombre de comentarios y como resultado conversaciones y discusión entre los usuarios. Esta última por ejemplo: 214 Retweets 659 Me gusta.

>En general, por el tipo de comentarios de sus publicaciones Genís es visto como experto y referente profesional de sus seguidores.

>En general, Genís no realiza un número muy elevado de publicaciones, pero sí parece estar al día de sus focos de interés. Sus contenidos, no obstante, provocan interactividad por parte de otros usuarios.

> Además, por la forma en la que interactúa con otros usuarios, y por cómo estos se dirigen a él, parece disponer de una buena red de contactos.

c) Observación final

- Genís centra su actividad mayoritariamente en Twitter, después en LinkedIn, y posteriormente en Facebook e Instagram.

a) Recursos

- En Twitter centra su actividad principal. En su perfil encontramos contenidos variados, aunque siempre desde una orientación principalmente profesional y centrada en sus focos de interés (transformación digital, cultura digital...). Enlaza artículos a algunos medios, aunque presenta una importante cantidad de artículos y opiniones propias.
- En LinkedIn, Genís también comparte algunos de sus artículos o su candidatura, por ejemplo, a la Cambra de Comerç de Barcelona.
- En Facebook, sus publicaciones reciben una respuesta un punto más personal por parte de sus seguidores.
- Instagram muestra publicaciones de carácter personal (p.e. numerosas fotos de playas).

b) Actividades

- Genís no sólo difunde su participación en actos, sino que usa su cuenta en medios sociales para difundir otros eventos que le parecen relevantes para difundir relacionados con sus focos de interés.

c) Relaciones

- En general, se percibe la figura de Genís Roca como de referencia por parte de sus seguidores y otros usuarios, que se pueden englobar en un amplio espectro de ámbitos, entre ellos el ámbito de la comunicación.
- Sus opiniones, artículos de opinión y entrevistas animan a otros seguidores a expresar su opinión y debatir.

PERFIL DE GENÍS

Genís es influyente en el sentido amplio de la palabra (mucho más allá del ámbito digital). Más que prescriptor, diríamos que Genís es mentor de un espectro variado de profesionales (no obstante, sin pertenecer estrictamente al ámbito de la comunicación, varios de los entrevistados han señalado a Genís como comunicador digital influyente).